

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18215683>

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA TAOMLARGA OID SO‘ZLARNING LINGVOKULTUROLOGIK VA STRUKTUR-SEMANTIK TADQIQI

Xursandov Shahzod Sodiq o‘g‘li

Navoiy innovatsiyalar universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillarida taomlarga oid so‘zlarning lingvokulturologik hamda struktur-semantik xususiyatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqotda taom nomlarining til va madaniyat bilan uzviy bog‘liqligi, ularning milliy mentalitet va madaniy qadriyatlarni aks ettirishdagi o‘rni yoritilgan. O‘zbek tilidagi taomlarga oid leksikaning milliy an‘ana va urf-odatlar bilan bog‘liqligi, ingliz tilidagi taom nomlarining esa ko‘proq amaliy va funksional xususiyatga egaligi aniqlangan. Struktur-semantik tahlil asosida har ikki tildagi taom nomlarining tuzilishi va ma‘no qatlamlari ochib berilgan. Tadqiqot natijalari lingvokulturologiya, tarjimashunoslik va madaniyatlararo muloqot sohalari uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

***Kalit so‘zlar:** lingvokulturologiya, taomlarga oid so‘zlar, struktur-semantik tahlil, o‘zbek tili, ingliz tili, milliy madaniyat.*

ANNOTATION

This article presents a comparative linguocultural and structural-semantic analysis of food-related vocabulary in the English and Uzbek languages. The study examines the close relationship between language and culture, highlighting the role of food-related lexical units in reflecting national mentality and cultural values. It is revealed that food names in Uzbek are closely connected with national traditions and customs, whereas English food terminology is mainly characterized by practical and

functional features. Based on structural-semantic analysis, the internal structure and semantic layers of food-related words in both languages are explored. The results of the research are of significant theoretical and practical value for linguoculturology, translation studies, and intercultural communication.

Keywords: *linguoculturology, food-related vocabulary, structural-semantic analysis, Uzbek language, English language, national culture.*

Kirish

Zamonaviy tilshunoslikda til va madaniyat munosabatlarini o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Til faqat muloqot vositasi bo'libgina qolmay, balki xalqning tarixiy xotirasi, milliy qadriyatlari va madaniy tajribasini saqlovchi tizim sifatida ham namoyon bo'ladi. Shu jihatdan qaralganda, leksik birliklar, xususan, taomlarga oid so'zlar milliy madaniyatni aks ettiruvchi muhim lingvistik birliklar sanaladi [1, b.12].

Taom nomlari xalqning yashash sharoiti, iqlimi, iqtisodiy faoliyati hamda urf-odatlar bilan chambarchas bog'liq. O'zbek xalqining milliy taomlari ko'p asrlik tarixga ega bo'lib, ular xalqning mehmondo'stlik, saxovat va jamoaviylik kabi qadriyatlarini ifodalaydi. Ingliz tilidagi taom nomlari esa G'arb madaniyatining ratsional, amaliy va tezkor hayot tarzini aks ettiradi [2, b.47].

Lingvokulturologiya til birliklarini madaniyat bilan uzviy aloqada o'rganadigan fan sohasi bo'lib, unda til orqali madaniy qadriyatlar, stereotiplar va milliy dunyoqarash tahlil qilinadi. Struktur-semantik yondashuv esa so'zlarning ichki tuzilishi, ma'no qatlamlari va ularning til tizimidagi o'rnini aniqlashga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotda ingliz va o'zbek tillaridagi taomlarga oid so'zlar aynan shu ikki yondashuv asosida tahlil qilinadi.

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, taomlarga oid leksika tarjimashunoslik, madaniyatlararo muloqot va chet tillarini o'qitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bunday so'zlar ko'pincha milliy realiya sifatida tarjimada muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi [3, b.63].

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda bir nechta ilmiy metodlardan foydalanildi. Asosiy metod sifatida **qiyosiy-tahliliy metod** tanlandi. Ushbu metod yordamida ingliz va o‘zbek tillaridagi taomlarga oid leksik birliklar qiyoslandi, ularning o‘xshash va farqli jihatlari aniqlab berildi.

Shuningdek, **struktur-semantik tahlil metodi** orqali taom nomlarining semantik tuzilishi, asosiy va qo‘shimcha ma’nolari, konnotativ jihatlari tahlil qilindi [4, b.101]. O‘zbek tilida taom nomlarining ko‘pchiligi milliy tarix va an’analar bilan bog‘liq bo‘lsa, ingliz tilida esa ularning nomlanishida tayyorlash usuli va mahsulot tarkibi asosiy omil bo‘lib xizmat qilishi kuzatildi.

Lingvokulturologik yondashuv asosida taom nomlarining madaniy mazmuni, ramziy ma’nosi va xalq ongidagi o‘rni o‘rganildi. Tadqiqot jarayonida izohli lug‘atlar, etnografik manbalar, tilshunos olimlarning ilmiy ishlari hamda zamonaviy lingvistik tadqiqotlar asosiy manba sifatida foydalanildi [5, b.89].

Material tanlashda keng qo‘llaniladigan va madaniy ahamiyatga ega bo‘lgan taom nomlariga alohida e’tibor qaratildi. Bu tadqiqot natijalarining ishonchligini ta’minlashga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari

Tahlil natijalariga ko‘ra, o‘zbek tilidagi taomlarga oid so‘zlar ko‘pincha xalqning tarixiy turmush tarzi va an’analarini ifodalaydi. Masalan, *palov, osh, manti, somsa* kabi taom nomlari nafaqat ovqat nomi, balki muayyan marosim va ijtimoiy holat bilan bog‘liq tushunchalarni ham anglatadi [6, b.34].

Ingliz tilida esa *sandwich, hamburger, pudding, pie* kabi taom nomlari asosan tayyorlash texnologiyasi yoki tarkibiy qismlariga asoslangan. Bu holat ingliz madaniyatida ovqatga bo‘lgan amaliy yondashuv ustun ekanligini ko‘rsatadi [7, b.52].

Struktur jihatdan o‘zbek tilida taom nomlari sodda so‘zlar (*osh, sho‘rva*), qo‘shma so‘zlar (*qovurma osh, go’shtli somsa*) va so‘z birikmalari orqali ifodalanadi. Ingliz tilida esa ko‘proq so‘z birikmalari va murakkab nomlar (*fish and chips, roast beef, apple pie*) uchraydi.

Semantik jihatdan o‘zbek tilidagi taom nomlari ko‘pincha ijobiy emotsional-ekspressiv bo‘yoqqa ega bo‘lib, ular mehmondo‘stlik va baraka ramzi sifatida qabul qilinadi. Ingliz tilida esa bunday emotsional rang kamroq uchraydi [8, b.76].

Muhokama

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, taomlarga oid leksika til va madaniyat o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni yaqqol namoyon etadi. O‘zbek xalqining an’anaviy hayot tarzida taom ijtimoiy munosabatlarning muhim unsuri hisoblanadi. Shu sababli taom nomlari til tizimida madaniy ramz sifatida mustahkam o‘rin egallagan [1, b.27].

Ingliz madaniyatida esa ovqatlanish jarayoni ko‘proq individual va funksional xarakterga ega. Bu holat ingliz tilidagi taom nomlarining semantik tuzilishida ham aks etadi. Lingvokulturologik tahlil bunday farqlarni aniqlashda muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqot natijalari tarjimashunoslikda milliy realiyalarni to‘g‘ri yetkazish, chet tillarini o‘qitishda madaniy komponentni hisobga olish zarurligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, taomlarga oid leksikani o‘rganish madaniyatlararo muloqotni yanada samarali qiladi [3, b.71].

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o‘zbek tillarida taomlarga oid so‘zlarning lingvokulturologik va struktur-semantik tahlili har ikki xalq madaniyati va dunyoqarashidagi farqlarni ochib beradi. Taom nomlari til tizimida nafaqat nominativ birlik, balki madaniy axborot tashuvchisi sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot natijalari kelgusida lingvokulturologiya, tarjimashunoslik va madaniyatlararo kommunikatsiya sohalarida olib boriladigan ilmiy izlanishlar uchun nazariy asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Маслова В.А. *Лингвокультурология*. – Москва: Академия, 2001.
2. Сепир Э. *Язык. Введение в изучение речи*. – Москва: Прогресс, 1993.
3. Раҳматуллаев Ш. *Нозирги о‘zbek adabiy tili*. – Toshkent: Universitet, 2006.
4. Раҳимов С. *Lingvokulturologiya asoslari*. – Toshkent: Fan, 2018.
5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ, 2006.
6. Wierzbicka A. *Understanding Cultures through Their Key Words*. – Oxford: OUP, 1997.
7. Longman Dictionary of Contemporary English. – London: Longman, 2015.
8. Кубрякова Е.С. *Язык и знание*. – Москва: Языки славянской культуры, 2004.